

Retrospectiva Un año de Revista Unidad Sanitaria XXI

Retrospective
One year of Revista Unidad Sanitaria XXI

*Retrospectivo
Um ano da Revista Unidad Sanitaria XXI*

Martin Maximiliano Alzuri ^I

Para citar este documento

Alzuri MM. Retrospectiva Un año de Revista Unidad Sanitaria XXI. *Rev. Unidad Sanit. XXI.* 2022; 2(1): 6-8. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/>

Estimados lectores, quiero manifestar que marzo es un mes muy especial para quienes fundamos la Revista unidad Sanitaria XXI, ya que hace un año hacíamos entrega de nuestra primera edición, en el Volumen 1 del 2021. En ese entonces, presentábamos al mundo un proyecto con muchas ambiciones sobre la difusión de contenido científico, apoyados por numerosas asociaciones, sociedades, organismos nacionales e internacionales, amigos, colegas y familias, que sin mediar a mayores, nos acompañaron durante un 2021, año lleno de aprendizajes en este nuevo camino.

En este tiempo nos capacitamos, colaboramos en eventos en distintas instituciones, fuimos creadores y difundidores de herramientas para mejorar el campo de la investigación buscando el empoderamiento del pensamiento científico y criterioso en cada una de las disciplinas que hoy nos acompañan ¹⁻⁴

^I Licenciado en Enfermería. Diplomado en Seguridad del Paciente y Calidad de Atención. Diplomado Universitario en Enfermería Legal y Forense. Integrante del Comité de ética en Investigación y del cuerpo de enfermería de UCI Pediátrica del Establecimiento Asistencial Dr. Lucio Molas Santa Rosa La Pampa Argentina. Miembro fundador de la Red de Investigación ReLEdEn registrada en el Sistema de Registro, Acreditación y Categorización de Investigadores Nacionales y Extranjeros del Ecuador REG-INV-21-05228 - ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3427-0968> Email: martin.alzuri@gmail.com

Por eso nuestra portada busca agradecer a cada uno de los integrantes de esta revista, a todas las personas que han hecho posible este año de vida. A los autores que han logrado su publicación y a quienes hoy están en proceso de revisión, les damos gracias por ser parte importante en esta institución. Hemos podido abordar una amplia gama de temas gracias a los autores que incursionaban o tenían amplia trayectoria científica, como por ejemplo la publicación de Escalona-Márquez en los *“Marcos de competencias digitales docentes y sus aportes en Latinoamérica”*⁵, lo planteado por Olivares et al.⁴ desde los *“Conocimientos y controversias sobre vacunación contra COVID-19 en estudiantes de Enfermería. La Pampa, Argentina”*⁶, o lo manifestado por Acosta en *“Salud Mental, un campo para investigar desde Enfermería”*⁷

Colegas del continente que confiaron sus investigaciones a esta institución y que han desarrollado temas más que interesantes, que dejaron en claro, que la pandemia, marcó un después en el desarrollo intramuros en cada una de las fases académicas.

Como siempre aclaro, hoy me toca ser la cara visible de este magno proyecto que cruza fronteras y océanos, con el simple pero complejo objetivo, de acercar material inédito al lector, para tratar de mejorar el día a día de su vida profesional, como así también, ofreciendo un lugar para hacer visible ese largo trabajo que puede cambiar paradigmas actuales.

Junto a mí hay un gran equipo de profesionales, que ofrece su tiempo a cambio de ayudar a darle forma a cada una de las ediciones de Revista Unidad Sanitaria XXI. Gracias a cada una de las directoras de los comités Edna Mondragón y Janeth Arévalo, así como a mi gran mano derecha que me acompaña en vicepresidencia Stefanía Cedeño, quienes no dejan de pensar e impulsar cómo y que podemos mejorar para mantener en alto la bandera de la difusión científica y cambiar la percepción que tiene la comunidad en general hacia los equipos sanitarios como bien se resalta *“La evidencia generada, nos ayuda a sostener cada una de las iniciativas de los líderes”*⁸ y es imperiosa la necesidad de leer, discutir y usar el conocimiento científico generado por otros profesionales, así respaldarnos en ese conocimiento *“aplicando las buenas prácticas en la actividad diaria asistencial, académica, científica y administrativa”*⁹.

Estamos marcando historia en las carreras sociosanitarias y enalteciendo cada una de ellas, como es el caso de enfermería como bien lo evidencia el artículo *“La imagen social sobre los Profesionales de Enfermería que tiene una Comunidad de Misiones, Argentina”*¹⁰.

Agradecemos a los lectores, otra parte muy importante de este proyecto, que nos han permitido llegar a más de 30 mil descargas a lo largo del mundo, en nuestras tres ediciones del 2021.

Para ir finalizando, a nombre de todo el equipo editorial, les quiero dar las gracias por acompañarnos en el 2021, y renovamos nuestro compromiso para este 2022 extendiéndoles una nueva invitación para que sean parte de Revista Unidad Sanitaria XXI, desde la generación de conocimiento, aplicación, difusión y divulgación de sus resultados.

Referencias

- 1- Cedeño-Tapia SJ, Escalona-Márquez LLN y Diaz-Jurado LC. Memorias Congreso Internacional De Educación Superior En Enfermería “Pasado, Presente Y Futuro” 10,11 y 12 junio 2021. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(1): 1-62. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/memorias/>
- 2- Tiseira P. Virtualidad: Primera jornada estudiantil de enfermería latinoamericana del I.S.F.T. Nro. 182. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(3): 63-66. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/1ra-jornada-estudiantil-de-enfermeria-latinoamericana-del-i-s-f-t-nro-182/>
- 3- Ramírez-Pérez T. Cuidado De Sí Y Del Otro: Una Mirada Compleja En El Contexto Del COVID- 19. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(2): 16- 22. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/ano-1-volumen-1-edicion-2/>
- 4- Cedeño-Tapia SJ. Virtualidad: Conversatorio "Realidades Latinoamericanas De La Educación Superior En Enfermería" Modalidades de enseñanza y Competencias Digitales. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(3): 67-70. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/conversatoriorealidades-latinoamericanas-de-la-educacion-superior-en-enfermeriamodalidades-de-ensenanza-y-competencias-digitales/>
- 5- Escalona-Márquez LLN. Marcos de Competencias Digitales Docentes y sus aportes en Latinoamérica. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(3): 11-28. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/marcos-de-competencias-digitales-docentes-y-sus-aportes-en-latinoamerica-2/>
- 6- Olivares JL, Morales da Silva M, Villarreal M & Stella C. Conocimientos y controversias sobre vacunación contra COVID-19 en estudiantes de Enfermería. La Pampa, Argentina. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(3): 51-61. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/conocimientos-y-controversias-sobre-vacunacion-contracovid-19-en-estudiantes-de-enfermeria-la-pampa-argentina-2/>
- 7- Acosta EGR. Salud Mental, un campo para investigar desde Enfermería. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(2): 10- 14. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/ano-1-volumen-1-edicion-2/>
- 8- Cedeño-Tapia, SJ. Liderazgo en enfermería, y su importancia en el desarrollo disciplinar. *Revista CuidArte*, 2020; 9, 4-5. <http://dx.doi.org/10.22201/fesi.23958979e.2020.9.17.72764>
- 9- Cedeño-Tapia, SJ. Posgrados en salud una necesidad latente. *REV. Epistemia.*, 2021; 5(1), 1-2. <https://doi.org/10.26495/re.v5i1.1833>
- 10- Lapinski SV. La imagen social sobre los Profesionales de Enfermería que tiene una Comunidad de Misiones, Argentina. Rev. Unidad Sanit. XXI. 2021; 1(3): 29-50. Disponible en: <https://revistaunidadesanitaria21.com/la-imagen-social-sobre-los-profesionales-de-enfermeria-que-tiene-una-comunidad-de-misiones-argentina/>

